

УДК: 619:539.16D

**НАМАНГАН ВИЛОЯТИ УЧҚЎРҒОН ТУМАН “ДАДАЖАНОВ
АБДУВАҲОБ” ФЕРМЕР ХЎЖАЛИГИДА ЎТКАЗИЛГАН
РАДИОМОНИТОРИНГИ****Хакимов Б.Н.****Мирзаев Б.Ш.****Аюпова Ж.Р.**

Ветеринария илмий тадқиқот институти.

Аннотация. Бу мақолада Наманган вилояти Учқўрғон туманидаги “Дадажанов Абдуваҳоб” фермер хўжалигида радиометрия бўйича илмий-тадқиқот ишлари олиб борилганлиги тўғрисида маълумотлар келтирилган. Хўжалик ҳудудида тупроқ, беда, сув ҳавзалари, пичан намуналари лаборатория шароитида текширишлардан ўтказилганлиги бўйича батафсил далиллар келтирилган.

Аннотация. В данной статье представлены сведения о радиометрических исследованиях, проведенных в хозяйствах “Dadajanov Abduvahob” фермер Учқўрғонский туман Наманганской области. Приведены подробные данные о том, что в лабораторных условиях на территории хозяйства исследовались образцы почвы, люцерны, водоёмов и сена.

Калит сўзлар. Радиоактив элемент, радиацион фон, ташқи гамма фон, радиоактив тушиш, нейтрон, протон, дозиметрия, муфель печи, ем, ветеринария объектлари.

Кириш ва мавзунинг долзарблиги. Наманган вилояти Учқўрғон туманидаги “Дадажанов Абдуваҳоб” фермер хўжалигида ўтказилган ветеринария радио мониторинги. Ер юзидаги барча тирик организмлар доимо ионлаштирувчи нурланиш таъсирида бўлади. Ионлаштирувчи нурланиш манбаларини келиб чиқишига кўра уч гуруҳга бўлиш мумкин: биринчи гуруҳга космик келиб чиқадиган нурланишлар киради; иккинчиси - ер жинслари, тупроқ, сув, ҳаво ва табиий радиоактив элементларнинг ўсимлик ва ҳайвонот дунёси, шунингдек, инсон танасининг ўзида табиий радиоактив моддаларнинг нурланиши. Ушбу икки гуруҳдан ионлаштирувчи нурланиш табиий фон нурланишининг мавжудлигини келтириб чиқаради.

Учинчи гуруҳга ядровий курул синовлари ёки атом электр станцияларида (Чернобил, Фукусима ва бошқалар) авариялар натижасида ҳосил бўлган ва маҳаллий, тропосфера ёки глобал ёғинлар шаклида ер юзасига тушган ёки кийувчи суръий радионуклидларнинг нурланиши киради.

Бу манбаларнинг барчаси маълум шароитларда, ички ва ташқи нурланиш орқали ҳайвонлар ва одамларнинг танасига сезиларли таъсир кўрсатиши мумкин. Ташқи ва ички манбаларнинг йиғиндиси радиация фонини аниқлайди.

Элементларнинг табиий аралашмасида мавжуд бўлган табиий радиоактив изотоплардан ташқари, турли хил ядровий реаксиялар натижасида олинган кўплаб сунъий изотоплар маълум (ядро реакторларида барқарор кимёвий элементларнинг нейтрон оқимлари билан нурланиши ёки оғир зарралар билан бомбардимон - протонлар, а -Со-60 зарралари), ядровий синовлар ёки бахтсиз

ходисалардан кейин. Ядро синовларидан сўнг биринчи ойларда ёки авариялар натижасида парчаланиш бўлаклари аралашмаси Ж 131, Ба 140, Ср 90 ва кейинчалик Ср90 ва Сс137 ни ўз ичига олади.

Ядровий синовлар ёки авариялардан келиб чиққан радиоактив чиқиндилар портлаш жойидан 100 км масофада жойлашган маҳаллийларга бўлинади; тропосфера - портлаш жойидан бир неча юзлаб минглаб километрларгача бўлган масофада ер юзасига тушади (тропосфера ёғинларининг атмосферада қоладиган ўртача вақти тахминан 30 кун); ва стратосфера тушиши - радиоактив парчаланиш маҳсулотларининг асосий қисмини ўз ичига олади ва парчаланиш маҳсулотлари билан атроф-муҳитнинг глобал радиоактив ифлосланишининг аксарият қисмини ташкил қилади.

Ўз-ўзидан (қуруқ ёғингарчилик) ёки кўпинча атмосфера ёғинлари (ҳўл) билан бирга тушадиган ядровий парчаланишнинг радиоактив маҳсулотлари биосферанинг абиотик (сув, тупроқ) ва биотик (ўсимлик, ҳайвонот дунёси) таркибига киради, моддалар айланишининг биологик айланиши. Бундай ҳолда, парчаланиш маҳсулотлари инсон танасига ўсимлик озик-овқатлари ва ўсимликлар ёки радиоактив моддаларни ўз ичига олган ем-хашак билан озикланадиган ҳайвонлар орқали киради.

Радиоэкологик мониторингнинг мақсади:

Радиометрик мониторингнинг асосий мақсади радиациявий хавфли объектларнинг (айниқса, атом электр станциялари ва атмосферага зарарли чиқиндилар билан боғлиқ бўлган саноат корхоналари яқинида) фермер хўжаликлари, паррадачилик ва балиқчиликка радиация таъсири тўғрисида объектив маълумот олишдир.

Ветеринария радиометрик назоратининг мақсади:

1) Тупроқ, ҳаво ва сув ҳавзаларининг радионуклидлар билан радиоактив ифлосланиш йўллари аниқлаш.

2) Ҳудуднинг радиациявий ифлосланиш даражасини аниқлаш.

3) Радиоактив ифлосланиш оқибатларининг ҳозирги ҳолати ва прогнозини баҳолаш.

4) Аҳоли пунктлари экологиясининг радиоактив ифлосланишининг олдини олиш ва камайтириш бўйича тавсиялар ишлаб чиқиш.

5) Радионуклидларни ҳайвонлар озукасига ва аҳоли ратционига олишни чеклашга қаратилган чора-тадбирлар ишлаб чиқиш.

Юқоридаги мақсад ва вазифалардан келиб чиқиб, ВИТИ Биокимиё ва Радиобиология лабораторияси ходимлари Наманган вилоятининг Учқўрғон туманида илмий-тадқиқот ишларини олиб борилди. Ушбу мақолада биз Наманган вилоятининг Учқўрғон туманидаги “Дадажанов Абдуваҳоб” фермер хўжаликларидаги Қора-ола зотли насли қорамол боқиш учун мўлжалланган чорвачилик фермасида, шунингдек, яқин атрофдаги беда ва аралаш ўт майдонларида ўтказилган ўлчовлар бўйича маълумотлар тақдим этилади.

Тадқиқот Наманган вилоятининг Учқўрғон туманидаги “Дадажанов Абдуваҳоб” фермер хўжалигига қарашли 48 бош қорамоли бўлган, 2024 йил 12 март куни, шунингдек, яқин атрофдаги беда ва аралаш ўтлар далаларида ўтказилди. , бу ҳақда фермер хўжалик раҳбари ва ветеринария хизмати ходимлари иштирокида тегишли далолатномалар илова қилинади.

- 1) "Конверт" усулидан фойдаланган ҳолда беда майдони (10 ўлчов нуктаси) ўртача дозаси -19,6 мкр/соат эди.
- 2) Фермада дарвоза ва дезинфекция тўсиғи орқасида - 19,7 мкр / соат.
- 3) Дезобарер олди – 19,7 мкр/соат.
- 4) Тўғруқхона - 13,7 мкр / соат.
- 5) Боқиш бўлимида – 19,4 мкр/соат.
- 6) Ем сақлаш омбори – 14,3 мкр/соат.
- 7) Коллекторда - 19,9 мкр/соат.
- 8) Ховуз (сув) - 10,1 мкр/соат.
- 9) Ходимлар дам олиш маскани (2 хона ва каноп) – 10,1 мкр/соат.
- 10) Сув билан резервуар – 9,3 мкр/соат.

Эслатма: Дозиметрия булутли ҳавода, 12. С градус атроф-мухит ҳароратида, 1 м масофада амалга оширилди. 5-10 см гача. ўрганилаётган объект юзасидан. Тупроқ текис.

Кейин, мен 100x100 м ўлчамдаги ўтлоқли ўт майдонида ташқи гамма нурланишини ўлчамим. ҳудуднинг текис ландшафти (горизонти) билан. Дозиметрия конверт усулида даланинг 10 нуктасида ўлчовлар билан амалга оширилди, доза даражаси юқори нуктада -19,0 мкр / соат, майдоннинг ўртасида - 13,7 мкр / соат, $3 \times 10^{\circ}$ нурланиш тезлигида, майдоннинг пастки нуктасида – 9,3 мкр/соат. .

Хулоса: ҳудуднинг дозиметриясида аниқланган ташқи нурланиш дозалари табиий қийматлардан ошмади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Воккен Г.Г. /Радиобиология/ 1967 г.
2. Бетенков Н.К. Радиоекологик мониторинг: Урал университети нашриёти, 2014. - 208 б.
3. Ш.Мирзайев, Ф.Қурбонов (2023-йил) СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТЛАРИ БУҲОРО ТУМАНИ ОЛОТ ТУМАНИ ВА БОЙСУН ТУМАНИДА ВЕТЕРИНАРАР РАДИОТОНОРИНГ. Тадқиқот идентификатори, кадрият ва этика бўйича халқаро конференцияда (3-жилд 7-12).
4. Лысенко П. /Практикум по радиобиологии/ 2015г.
5. Акмуллина С.Н. / Радиологический мониторинг объектов ветеринарного надзора/ ученые записки Казанской Государственной Академии ветеринарной медицины им.Н.Э.Баумана. Стр 151-153.
6. Мирзаев, Б. Ш., Хакимов, Б. Н., & Хушназаров, А. Х. (2024). ВЕТЕРИНАРНЫЙ РАДИОМОНИТОРИНГ В НУРАТИНСКОМ РАЙОНЕ НАВОЙСКОЙ ОБЛАСТИ. *Ustozlar uchun*, 1(1), 190-194.
7. Хушназаров, А., Мирзаев, Б., & Хакимов, Б. (2024). Ветеринарный радиомониторинг в Учкурганском и Янгикурганском районах наманганский области. *in Library*, 1(4), 14-18.
8. Хушназаров, А., Мирзаев, Б., & Хакимов, Б. (2024). Ветеринарный радиомониторинг в Нуротинском районе Навойской области. *in Library*, 2(2), 190-194.